

SOMBRA BRANCA: UMA LEITURA JINGUIANA DA DISPARIDADE RACIAL NO CAMPO DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.18526305

Dara de Lima Barros¹

¹Mestrado em Psicologia - UFRRJ

Dara-barros@ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9575461712640748>

Juliana Baiense Lopes Gomes²

²Mestrado em Psicologia – UFRRJ

jubaiense@ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7105470908318409>

AT10: Racismo estrutural e seus impactos na saúde.

RESUMO: Este artigo trata-se de um estudo teórico-reflexivo de natureza qualitativa que utiliza dados do Censo 2022 e do IBGE para evidenciar as disparidades raciais na saúde. Os resultados apontam que a medicina opera como uma persona institucional associada à branquitude, resultando na sub-representação de profissionais negros em profissões de prestígio, especialmente na medicina (apenas 2,8% dos médicos, contra 55,5% da população geral) e em piores desfechos clínicos para pacientes negros. Além disso, discute-se como o mito da democracia racial contribui para a negação coletiva do problema, reforçando projeções e impedindo responsabilização estrutural. Será analisado o racismo estrutural no Brasil sob a ótica da Psicologia Analítica de C. G. Jung, articulada às perspectivas de Frantz Fanon e Silvio Almeida. O objetivo é compreender como a herança colonial moldou uma consciência cultural brasileira de matriz europeia que, ao se inflar como parâmetro universal de humanidade, projeta sobre a negritude conteúdos dissociados e negados, formando o que se denomina *sombra branca*. Conclui-se que o racismo na saúde não é apenas uma falha institucional, mas uma manifestação psíquica coletiva que produz desvios existenciais e sofrimento subjetivo. A superação desse quadro exige o confronto ético com a sombra coletiva, deslocando a branquitude do lugar de norma e promovendo práticas de cuidado sensíveis às particularidades do adoecimento racializado e à dignidade humana.

Palavras-chave: População Negra; Racismo Estrutural; Saúde das Minorias Étnicas; Teoria Junguiana.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população negra, composta por corpos pretos e pardos, é a maioria, sendo 55,5%, enquanto a população denominada branca representa 43,5%. Os dados do IBGE (2022) também apresentam uma narrativa dual quando essa análise é feita no campo da saúde, a população negra compõe a maior taxa de mortalidade, enquanto tem a menor porcentagem de profissionais de cuidados médicos, ao mesmo tempo em que permanece sub-representada nas profissões de maior prestígio, como a medicina. Quando nos

referimos ao campo da saúde, nos referimos a uma instituição que possui uma organização contundente, e tendo em vista que a maior parte do cuidado médico é exercida por uma categoria profissional majoritariamente branca em um país de maioria negra, produzem-se efeitos diretos no acolhimento, no vínculo e na sensibilidade às particularidades do adoecimento racializado. Assim, a pergunta que orienta este artigo não é apenas “por que há menos médicos negros?”, mas quais efeitos psíquicos, institucionais e clínicos emergem quando corpos negros são majoritariamente cuidados por mãos brancas em um sistema marcado pela colonialidade.

Quando se fala sobre racismo estrutural, refere-se à forma como as hierarquias raciais se organizam e se reproduzem nas estruturas sociais, políticas, econômicas e simbólicas de uma sociedade, independentemente da intenção consciente dos sujeitos. Conforme formulado por Almeida (2019), esse fenômeno no Brasil constitui-se historicamente a partir do processo colonial, da escravização de povos africanos, do genocídio indígena e da imposição de um modelo civilizatório europeu, cristão e branco como parâmetro universal de humanidade, racionalidade e moralidade, dessa forma, o Brasil foi se desenvolvendo com exclusão/segregação da população negra e dessa forma, o racismo foi estruturado ao longo dos anos até nos dias atuais (Santos, 2023).

No contexto brasileiro, de acordo com Jessé Souza (2017) no livro “A Elite do atraso: Da escravidão à Lava-jato”, devido a colonização que o país sofreu, a consciência cultural foi estruturada sob uma matriz europeia e branca, apresentada como universal e civilizada. Ou seja, essa estruturação não implica uma população majoritariamente branca, mas sim os valores, a linguagem, a forma de racionalização, a cultura e noções de humanidade associadas à branquitude. Como consequência, a negritude, os corpos indígenas, a ancestralidade, o corpo em si, a sexualidade e as espiritualidades não cristãs foram historicamente empurradas para o que pode ser chamado de sombra coletiva. Além de que no período pós-abolição os negros não tiveram nenhum plano de ação ou projeto para que essas pessoas fossem inseridas na sociedade, no mercado de trabalho e tendo seus direitos respeitados (Santos, 2023).

Sob a ótica da Psicologia Analítica, observa-se a estrutura em que se moldou a consciência cultural brasileira. De acordo com Fanon (2008), para entender a situação do negro, somos forçados a recorrer ao conceito de inconsciente coletivo de C. G. Jung, pois sem ele nada se torna inteligível. No Brasil, o modelo de consciência dominante, valores, linguagem, moral e estética, é branco-europeu, compondo uma matriz colonial que se apresenta como universal (Almeida, 2019). Essa consciência inflada produz, naturalmente, um subproduto psíquico uma sombra coletiva de caráter específico, aqui denominada *sombra branca*. O problema da

colonização comporta, assim, não apenas condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante delas (Fanon, 2008).

Segundo Jung (OC, Vol. 9/2), o conceito de sombra refere-se a conteúdos negados, dissociados e projetados pela consciência por não se adequarem às normas e valores dominantes ou à imagem idealizada que o ego constrói de si. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo compreender o racismo estrutural no Brasil como expressão dessa sombra coletiva, formada a partir da inflação da consciência colonial, analisando o papel da branquitude e seus efeitos de projeção sobre a negritude e os corpos racializados dentro da área da saúde.

Sendo assim, a atual realidade reforça a necessidade de entender esse sistema como uma manifestação da sombra coletiva, permitindo uma análise dos impactos da colonialidade que substitua o foco no indivíduo por uma investigação das estruturas psicossociais que sustentam a desigualdade no cuidado.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, de natureza qualitativa e abordagem interpretativa, fundamentado na Psicologia Analítica de C. G. Jung, articulada criticamente ao debate sobre racismo estrutural no Brasil. O artigo busca compreender o racismo não apenas como fenômeno sociopolítico, mas como formação psíquica coletiva, enfatizando os conceitos de inconsciente coletivo, sombra coletiva, projeção e persona enquanto categorias hermenêuticas para leitura de processos históricos e institucionais e como essa estrutura impacta diretamente na área da saúde e no psíquico do povo negro.

Referencial teórico-metodológico tem como eixo, a noção junguiana de que a psique possui dimensão coletiva e cultural (Jung, OC, vol. 9/2); a compreensão do racismo como estrutura constitutiva e normalizada da sociedade (Almeida, 2019); e a leitura fanoniana da colonização como violência também psíquica, que produz alienação, desvio existencial e sofrimento racializado (Fanon, 2008).

É utilizado também o termo “sombra branca” como uma formulação teórica-operatória, destinada a nomear conteúdos negados e projetados por uma consciência cultural inflada de matriz colonial, sem pretensão de essencializar sujeitos brancos ou atribuir culpa individual, mas de explicitar a dinâmica coletiva que sustenta e reproduz desigualdades racializadas no campo da saúde.

O estudo baseia-se em fontes bibliográficas e documentais, dados secundários oficiais sobre população e desigualdades (Censo Demográfico 2022; IBGE, 2022; IBGE, 2024),

mobilizados como indicadores do problema e como suporte empírico-descritivo para a discussão sobre desigualdade racial na saúde e sub-representação de profissionais negros na medicina.

A análise foi conduzida em quatro movimentos articulados:

Delimitação conceitual a nível teórico, onde houve a sistematização dos conceitos junguianos centrais ao problema, como a consciência/ego, persona, inconsciente coletivo, sombra e projeção, com atenção especial à extensão do conceito de sombra para o plano coletivo e institucional.

Contextualização do histórico-cultural através da articulação dos conceitos com o processo colonial brasileiro, compreendendo a colonização como estrutura que molda a consciência cultural dominante, estabelece parâmetros de humanidade e produz hierarquias racializadas persistentes.

Elaboração da hipótese interpretativa entendendo que o psíquico é coletivo, e dessa forma o racismo estrutural pode ser compreendido como manifestação de uma sombra coletiva, na qual conteúdos dissociados da consciência colonial inflada (violência, culpa, medo e desejo) são projetados sobre corpos negros e indígenas, sustentando estigmas e desigualdades.

Aplicação ao campo da saúde, através da interpretação simbólico-institucional da sub-representação de pessoas negras na medicina e de seus efeitos clínicos, destacando o impacto da persona institucional racializada, ou seja, o “médico” como ideal associado à branquitude, sobre uma representatividade, vínculo, comunicação e sensibilidade ao adoecimento racializado. Nesse movimento, os dados secundários são utilizados para ancorar a discussão e evidenciar o contraste entre maioria populacional negra e predominância branca em profissões de prestígio no cuidado.

Reconhece-se que o estudo não realiza investigação empírica direta com participantes nem análise de prontuários/serviços, operando no plano teórico e interpretativo. Assim, sugere-se como continuidade a realização de pesquisas empíricas, sejam elas qualitativas e/ou quantitativas, que investiguem experiências de cuidado racializado, formação médica e práticas institucionais, de modo a aprofundar e testar as hipóteses aqui formuladas. Ainda assim, o artigo assume compromisso ético ao evitar essencializações, culpabilizações individualizantes e interpretações que patologizem sujeitos negros, compreendendo o racismo como dinâmica estrutural e psíquica coletiva e defendendo a necessidade de implicação institucional na transformação do cuidado em saúde.

3. DISCUSSÃO

Os efeitos do racismo, de acordo com Frantz Fanon (2008), ultrapassam o campo social e produzem impactos profundos na constituição psíquica dos sujeitos e no modo como a alteridade é vivida, e que somente uma interpretação psicanalítica pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos complexos raciais. Conforme argumenta Silvio de Almeida (2019), o racismo não é um desvio ou patologia social, mas um elemento constitutivo da organização econômica, política e institucional da sociedade, operando de forma normalizada para reproduzir desigualdades, e as múltiplas formas de violência.

O ponto que podemos destacar são os dados do IBGE (2024), os quais evidenciam que os jovens negros foram os que mais morreram no ano de 2023. A pesquisa realizada pelo instituto rotulada como "Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2024" reúne informações sobre a realidade social e as condições de vida dos brasileiros, mostrando que a maioria das mortes ocorre entre homens pretos ou pardos mais jovens, em sua maioria até 69 anos (17,3% do total de óbitos em 2023). Até os 9 anos, as mulheres pretas ou pardas são as segundas que mais morrem (0,7%); e, a partir de 10 anos, em segundo lugar, constam os homens brancos até 69 anos (11,3% do total de óbitos). Assim, a partir dos 10 anos, as mulheres pretas ou pardas são as terceiras (de 10 a 59 anos, 4,1%) e morrem, portanto, mais cedo que as brancas.

Acima dos 60 anos, os percentuais de óbitos segundo sexo e cor ou raça foram, em 2023, na seguinte ordem: mulher branca (20,5%), homem branco (18,9%), homem preto ou pardo (15,6%) e mulher preta ou parda (11,6%). Assim, a velhice brasileira se reafirma como branca e, acima dos 80 anos, feminina.

A Psicologia Analítica compreende a psique como um fenômeno que ultrapassa a dimensão individual, sendo atravessado por camadas coletivas, históricas e culturais. O inconsciente coletivo, composto por arquétipos e imagens primordiais, estrutura modos compartilhados de percepção, valores e afetos. A consciência, por sua vez, organiza-se por processos de identificação com determinados ideais dominantes, cristalizando-se em formas de persona culturalmente aceitas, afinal ao analisarmos a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva (Jung, OC, vol. 7/2)

Em *Pele Negra, Máscaras Brancas*, Fanon (2008) argumenta como, nas sociedades coloniais, a ascensão social do sujeito negro ocorre a partir da assimilação dos códigos culturais, linguísticos e simbólicos da branquitude, que se impõe como referência universal de

humanidade. Não se trata de uma escolha individual, mas de um arranjo estrutural no qual o reconhecimento social está condicionado à aproximação do ideal branco, uma vez que não há, no horizonte colonial, caminhos legitimados de existência fora desse modelo. Essa formulação se conecta diretamente com a ideia de sombra coletiva, pois a consciência cultural branca, ao se estabelecer como norma, exclui e projeta aquilo que ameaça sua imagem de civilidade, resultando na negação do reconhecimento simbólico da negritude.

Diferentemente de contextos marcados por regimes explícitos de segregação racial, o racismo brasileiro opera majoritariamente de maneira velada, sustentado pelo mito da democracia racial e pela idealização da miscigenação como harmonia social. Essa narrativa atua como um mecanismo de negação coletiva, dificultando o reconhecimento das desigualdades raciais e naturalizando a exclusão de corpos negros e indígenas dos espaços de prestígio, poder e cuidado, entre eles, a medicina e outras profissões da área da saúde. Essa negação, ou a culpa coletiva é carregada por aquele que se convencionou chamar de “bode expiatório”. Ora, o bode expiatório, para a sociedade branca – baseada em mitos: progresso, civilização, liberalismo, educação, luz, refinamento– será precisamente a força que se opõe à expansão, à vitória desses mitos. Essa força brutal, opositora, é o preto que a fornece (Fanon, 2008).

A ideia de que o Brasil constitui uma sociedade racialmente harmônica pode ser compreendida como uma expressão de uma consciência que está inflada, ou cheia de uma “luz” idealizada; e dessa forma, quanto maior for a identificação com essa imagem de harmonia, maior a sombra que se forma (Jung, OC, 9/2). Na sombra do mito da democracia racial encontram-se a violência racial, o encarceramento em massa, o genocídio da juventude negra e as desigualdades persistentes no acesso à saúde, educação e trabalho (Almeida, 2019). Ou seja, quanto mais o país se afirma como “não racista”, mais o racismo opera de maneira inconsciente, sofisticada e institucional. A recusa em reconhecer a própria sombra impede processos de responsabilização coletiva e bloqueia transformações estruturais efetivas.

No campo da saúde, a *sombra branca* manifesta-se de forma particularmente contundente, pois incide diretamente sobre a distribuição do cuidado, do reconhecimento profissional e do valor atribuído às vidas. Podemos articular esse conceito aqui intitulado de *sombra branca* criticamente à noção de branquitude enquanto consciência cultural dominante, determinando que a negritude foi historicamente colocada na sombra, sendo alvo privilegiado da projeção de conteúdos reprimidos e não reconhecidos ou integrados pela consciência branca-europeia, tais como violência, culpa e medo. Podemos dizer que a civilização branca, a cultura europeia, impuseram ao negro um desvio existencial (Fanon, 2008). Não se trata de atribuir a

indivíduos brancos uma condição individual de culpa ou de falha moral, mas de nomear uma dinâmica psíquica coletiva e estrutural que sustenta, legitima e reproduz o racismo no plano simbólico, institucional e subjetivo.

O racismo estrutural, profundamente enraizado na sociedade brasileira, produz desigualdades que atravessam todo o percurso da população negra no sistema de saúde, desde o acesso à educação até a ocupação de cargos de poder e decisão. De acordo com o CENSO (2022) a área da medicina no Brasil apresenta uma acentuada desigualdade racial, com a maioria dos profissionais formados sendo brancos (75,5%). Em contraste, a população preta representa uma parcela muito pequena dos graduados em medicina, correspondendo a apenas 2,8%. Isso nos leva a um questionamento: afinal, ao longo de toda a sua vida, quantos médicos negros você, caro brasileiro ou brasileira, conheceu? O racismo institucional atua propalado no funcionamento rotineiro de instituições e organizações da área da saúde, provocando desigualdade na distribuição de serviços, benefícios e oportunidades do ponto de vista racial (Santos, 2023).

Ainda em outras áreas de grande remuneração podemos encontrar a odontologia com 74,4% dos graduados sendo brancos, enquanto apenas 2,6% são pretos. Em economia, a presença de brancos chega a 75,2%, com 3,9% de pessoas pretas. Em direito e engenharia, a distribuição racial segue um padrão semelhante, e não chega a 6%. Entretanto, em contrapartida, cursos como serviço social apresentam uma composição mais diversa, com 11,8% de pretos e 40,2% de pardos entre os formados.

A sub-representação de pessoas negras entre profissionais da medicina não pode ser compreendida como um fenômeno isolado ou meramente estatístico. Trata-se do efeito acumulado de barreiras estruturais que se iniciam no acesso desigual à educação básica de qualidade, onde de acordo com o IBGE (2022) uma grande porcentagem das pessoas brasileiras, com 47,4% da população não tem instrução e fundamental incompleto ou tem o fundamental completo, mas o ensino médio incompleto. O instituto ainda aponta que 40,2% dos jovens entre 15 e 29 anos que abandonaram os estudos indicam como principal motivação a necessidade de trabalhar, e dos nove milhões de pessoas que não completaram o ensino médio, 71,6% eram pretas e pardas. Para fins de comparação, entre os brancos a porcentagem foi de 27,4%. Além de que os cursos de medicina nas faculdades particulares possuem custo elevado e acaba segregando aos que já vêm de uma estrutura social e econômica alta (Correio, 2022 *apud* Santos, 2023). Esses obstáculos operam tanto em nível material quanto simbólico, por meio de mecanismos de deslegitimação, silenciamento e exigência constante de comprovação de

competência por parte de profissionais negros.

Dessa forma, pensasse logo nas universidades públicas, entretanto, Santos (2023) já reforça a problemática de que mesmo com a gratuidade, a ingressão às universidades se dá através de estudantes com maior pontuação nas provas seletivas, entretanto, é justamente essa a problemática, pois há uma precariedade do ensino público fundamental e médio no Brasil que dificulta o acesso aos cursos superiores pelos estudantes de renda familiar baixa. E dessa forma, quem tem a maior possibilidade de entrar nas universidades públicas são estudantes com renda familiar média e alta.

E assim, mesmo quando estudantes de renda baixa conseguem ingressar e se manter na carreira médica, esses profissionais negros enfrentam limites implícitos à ascensão profissional, e mesmo quando estes estão dentro de instituições de saúde, poucos ocupam cargos de liderança (Santos, 2023). coordenações de serviço e instâncias decisórias do sistema de saúde, que revela que a exclusão não se encerra no acesso, mas se prolonga na manutenção de uma hierarquia racializada do saber e do poder. Essa dinâmica reproduz, no interior das instituições de saúde, a lógica de uma consciência cultural que associa autoridade, racionalidade científica e liderança à branquitude.

Em 2022, cerca de 92,1 milhões de pessoas (ou 45,3% da população do país) se declararam pardas e 20,6 milhões (10,2%), pretos, totalizando 55,5% da população brasileira. Pois então, como mais da metade da população brasileira é negra, e mesmo assim, precisa ser atendida por um corpo profissional majoritariamente branco? Ainda que a população negra seja a maioria absoluta das pessoas que utilizam o SUS, isso não se desdobra em cuidados melhores ou maior acesso aos serviços em comparação com outros grupos raciais (Borret, *et al.* 2020). Entretanto, é de extrema importância que os médicos já estabelecidos e recém-formados, tenham em mente que irão prestar atendimento às pessoas pretas ou pardas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade econômica (Santos, 2023).

O racismo institucional não está presente apenas no mau atendimento ou nas dificuldades de acesso para a população negra, mas se revela também nos programas de formação profissional ou educação em saúde que não trazem à tona este debate. A ausência de conhecimento e reflexão colabora com a reprodução e manutenção dos mecanismos racistas (Borret *et al.*, 2020).

Portanto, essa consciência inflada, estruturada a partir de valores coloniais europeus, reconhece determinados corpos como naturalmente aptos ao exercício do saber médico e da gestão do cuidado, enquanto lança outros à sombra, restringindo-lhes o acesso ao

reconhecimento simbólico e à legitimidade profissional. Assim, a exclusão racial não se dá apenas por ausência de políticas, mas também por mecanismos inconscientes de identificação e projeção que sustentam a desigualdade. A sub-representação de pessoas negras na medicina, em um país com mais da metade da população sendo preta ou parda, comprova a racialização da distribuição de saber e poder, expressando uma persona institucional ligada à branquitude.

Os efeitos dessa estrutura recaem diretamente sobre a população negra usuária dos serviços de saúde, pois a falta de representatividade médica compromete a qualidade do cuidado, a construção do vínculo terapêutico e a sensibilidade às especificidades do adoecimento racializado (Santos, 2023). A falta de representatividade e a formação profissional que não aborda o racismo criticamente mantêm um padrão de cuidado que reproduz vieses estruturais. Estudos de Borret *et al.* (2020) e Moura *et al.* (2021) indicam que populações negras enfrentam maiores índices de morbidade e mortalidade, subdiagnóstico, negligência e violência institucional nos serviços de saúde, evidenciando que o racismo estrutural opera tanto na produção do adoecimento quanto na resposta institucional a ele, sendo uma expressão de uma organização psíquica e social que hierarquiza corpos, saberes e vidas, reiterando a projeção da sombra sobre aqueles que historicamente foram colocados à margem do reconhecimento. Borret (2020) ainda dispara que é preciso refletir sobre os caminhos que tornaram esta situação possível e as razões para que tal invisibilidade se mantenha, para então pensar estratégias que possam combater sua perpetuação.

Esse fenômeno é intensificado pelo mito da democracia racial e da miscigenação pacífica, que funciona como uma “luz” excessiva da consciência brasileira. Ao negar sua história de violência racial, o Brasil amplia, paradoxalmente, a atuação inconsciente do racismo, Segundo Almeida (2019) o silêncio, a omissão, a distorção do lugar do branco na situação das desigualdades raciais no Brasil têm um forte componente narcísico, de autopreservação, porque vêm acompanhados de um pesado investimento na colocação desse grupo como grupo de referência da condição humana. A incorporação da população negra na sociedade brasileira como cidadãos de direito ainda é um processo em desenvolvimento (Borret *et al.* 2020).

Precisamos ter em mente que essa estrutura opera como um produtor de efeitos profundos na subjetividade dos sujeitos racializados. A constante inferiorização, ameaça ou inadequação expõe o sujeito negro, desde cedo, a um campo simbólico que desvaloriza sua corporeidade, linguagem e ancestralidade, isso é introjetado psiquicamente, gerando persistentes sentimento de culpa, insuficiência, vergonha e auto estranhamento. De acordo com Fanon (2008) esse processo cria um *desvio existencial*, no qual o sujeito negro é levado a se

perceber a partir do olhar do colonizador, internalizando imagens e valores que negam sua própria humanidade.

Assim, o sujeito negro ao internalizar um ideal de ego branco-europeu como padrão universal de racionalidade, beleza, civilização, os traços, a linguagem, a cultura e modos de ser ligados à negritude, por se distanciarem desse ideal, são vistos como falhas a serem corrigidas ou escondidas, podemos observar essa dinâmica se manifestando na busca por um ideal branco através de modulação da fala, escolha de vestimentas eurocêntricas e valorização de traços associados à branquitude. Em casos extremos percebemos os procedimentos estéticos, como o afinamento nasal, clareamento da pele, alisamento capilar, que expressam a tentativa de afastar-se da negritude. O negro precisou conviver por anos com o chamado “cabelo ruim” como forma de descrever o cabelo crespo. Nesse sentido, a valorização do “eu”, o empoderamento e a autoafirmação são exaltados nos penteados afros e seu reflexo é observado na autoestima da mulher e do homem negro (Santos, 2023), dessa forma, é importante que os médicos negros possam ter essa escolha de manter seus afros, tranças, dreads, sem que isso deslegitime sua posição e qualidade e eficácia enquanto profissional. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas (Fanon, 2008).

Pela perspectiva junguiana, as tentativas de "embranquecimento" são defesas do ego para evitar a sombra coletiva e buscar aceitação e segurança (Jung, OC, vol. 7/2). Contudo, podemos dizer que essa negação aprofunda a cisão interna, gerando culpa, insuficiência e autoalienação. A tentativa simbólica de embranquecimento falha na integração psíquica, intensificando o conflito, e a sombra reprimida retorna como sofrimento, ansiedade, depressão e não pertencimento.

Nesse sentido, a medicina tende a operar como um campo no qual a branquitude funciona como norma simbólica do competente e do confiável, enquanto corpos negros precisam comprovar constantemente sua legitimidade, enfrentando desconfiança e limites implícitos à ascensão profissional. Consequentemente, a população negra torna-se duplamente vulnerável: tanto pela exposição ao adoecimento por determinantes históricos, quanto pelo atendimento em um sistema que deslegitima sua experiência de dor e suas especificidades e, talvez, seja mais difícil para um profissional que não conhece tais particularidades ter empatia e conhecimento para lidar com múltiplas questões ligadas ao bem-estar físico e emocional do seu paciente (Santos, 2023).

A falta de representatividade e de formação antirracista consolida um circuito no qual o racismo estrutural atua tanto na produção do sofrimento quanto na resposta institucional a ele. Portanto, ao colocar a questão racial no centro, o objetivo não é culpabilizar indivíduos, mas nomear uma estrutura coletiva que atravessa o cuidado, exigindo uma revisão ética e simbólica das práticas, das formações e dos critérios de legitimidade no campo médico. E assim, conforme Santos (2023) ao ser aplicado uma educação de qualidade e a formação do profissional médico, bem como também em outras profissões pode ser um meio para o fortalecimento da representação negra nos diversos espaços profissionais, além de ser um fortalecimento no enfrentamento do racismo e na implementação de programas, ações e/ou políticas públicas.

Esse movimento de compreender o racismo estrutural como expressão de uma sombra coletiva impõe desafios éticos às práticas clínicas e às políticas de saúde, afinal é necessário reconhecer que o sofrimento psíquico é atravessado por feridas históricas e coloniais, na qual exige uma escuta que ultrapasse modelos europeus e descontextualizados de subjetividade. E assim, a integração de uma sombra branca implica responsabilizar a consciência cultural inflada, deslocando a negritude do lugar de projeção e permitindo a construção de práticas de cuidado mais sensíveis às dimensões históricas, raciais e simbólicas do sofrimento humano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o que foi dito, a articulação entre racismo estrutural, Psicologia Analítica e a área da saúde evidencia que as desigualdades raciais no Brasil não são meras distorções, mas expressões de uma organização psíquica coletiva marcada pela colonialidade. A noção de *sombra branca* oferece um instrumento teórico para compreender os mecanismos inconscientes que sustentam a exclusão racial na medicina, onde a formação hegemônica, orientada por referenciais eurocêntricos, tende a produzir lacunas na escuta do adoecimento racializado.

Em suma, discutir o racismo na saúde vai além de números e políticas públicas, trata-se de questionar quem é reconhecido como sujeito digno de cuidado e portador legítimo do saber. Na Psicologia Analítica, a mudança da consciência não advém de pregação ou condenação moral, mas do confronto com o que foi negado. Portanto, conscientizar sobre o racismo estrutural não é ensinar o outro a ser "menos racista", mas criar condições para que a consciência cultural realize uma inquirição crítica sobre quais corpos foram validados para representar o saber científico, permitindo que ela reconheça o que projetou e se recusou a integrar. Reconhecer essa sombra é, portanto, condição fundamental para a construção de práticas de saúde mais justas e comprometidas com a dignidade humana.

REFERÊNCIAS

40% dos jovens indicam necessidade de trabalhar como principal motivação para abandono dos estudos, diz IBGE. **G1 Paraná e RPC Curitiba**, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2023/06/23/40percent-dos-jovens-indicam-necessidade-de-trabalhar-como-principal-motivacao-para-abandono-dos-estudos-diz-ibge.ghtml>

Almeida, Silvio Luiz de. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 264 p. (Feminismos Plurais / coordenação de Djamila Ribeiro)

Borret RH, Silva MF, Jatobá LR, Vieira RC, Oliveira DOPS. “A sua consulta tem cor?” - Incorporando o debate racial na Medicina de Família e Comunidade - um relato de experiência. **Rev Bras MedFam Comunidade**. 2020;15(42):2255. [https://doi.org/10.5712/rbmfc15\(42\)2255](https://doi.org/10.5712/rbmfc15(42)2255)

CENSO Demográfico 2022. Bohnenberger, Pedro. Somente 2,8% dos médicos brasileiros são pretos, aponta IBGE; economia, direito e engenharia também têm baixa participação. Rio de Janeiro: CBN, 26 fev. 2025. Disponível em: <https://cbn.globo.com/brasil/noticia/2025/02/26/somente-28percent-dos-medicos-brasileiros-sao-pretos-aponta-ibge-economia-direito-e-engenharia-tambem-tem-baixa-participacao.ghtml>. Acesso em: 22/12/2025

Conheça o Brasil - População, Cor ou raça. **IBGE Educa Jovens**. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 05/12/2025

Fanon, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. 180 p. (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica, n. 54). ISBN 978-85-240-4641-4.

Serpa, Verônica. Abandono escolar é maior entre negros, diz levantamento do IBGE. **Alma Preta**, 2024. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/abandono-escolar-e-maior-entre-negros-diz-levantamento-do-ibge/>

Jung, Carl Gustav. **O eu e o inconsciente**. Petrópolis, RJ. Vozes. 2014
_____. **Aion: estudos sobre o simbolismo do si-mesmo**. Petrópolis, RJ: Vozes. 2015

Moura, Clayton Leite de. Sousa, João Marçal Medeiros de. Neto, Lourenço de Miranda Freire. A Medicina contribuiu para a Segregação Racial Americana Institucionalizada?. **Revista Relações Internacionais do Mundo Atual Unicuritiba**. volume 1 - número 30/2021 - curitiba/paraná/brasil - páginas 178 a 204 - issn: 2316-2880

Santos Oliveira, Évelin. Profissionais médicos negros no Brasil: obstáculos e desafios. **Revista Brasileira de Educação, Saúde e Bem-estar**, [S. l.], v. 1, n. 2, 2023. DOI:

10.29327/2335218.1.2-18.

Disponível

em:

<https://rebesbe.emnuvens.com.br/revista/article/view/15>. Acesso em: 12 dez. 2025.

Souza, Jessé. **A elite do atraso: da escravidão à lava jato**. Rio de Janeiro: Leya. 2017.